

ТУРИЗМ СОҲАСИДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК ЛОЙИҲАЛАРИНИ САМАРАЛИ АМАЛГА ОШИРИШНИ БОШҚАРИШ

Мамаюсупова Диловархон Бегматовна

Кўкон давлат педагогика университети География ва иктисодий билим асослари
кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351809>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Ўзбекистонда туризм соҳасида давлат-хусусий шериклиги лойиҳаларини самарали амалга ошириш ва тизимли бошқаришни таъминлаш билан боғлиқ долзарб масалалар хусусида фикр-мулоҳазалар юритилган.

Калим сўзлар: туризм, давлат-хусусий шериклиги, туризм инфратузилмаси, маркетинг стратегияси, давлат-хусусий шериклиги механизми.

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с эффективной реализацией и системным управлением проектами государственно-частного партнерства в сфере туризма в Узбекистане.

Ключевые слова: туризм, государственно-частное партнерство, туристическая инфраструктура, маркетинговая стратегия, механизм государственно-частного партнерства.

Abstract. This scientific article discusses current issues related to the effective implementation and systematic management of public-private partnership projects in the tourism sector in Uzbekistan.

Keywords: tourism, public-private partnership, tourism infrastructure, marketing strategy, public-private partnership mechanism.

Ўзбекистонда туризм соҳасини давлат-хусусий шериклиги асосида ривожлантириш бўйича мамлакат раҳбарияти томонидан қатор ислохотлар амалга оширилмоқда.

Сўнгги йилларда амалга оширилган амалий чоратадбирлар ва соҳани ривожлантиришнинг норматив-ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга қаратилган ҳаракатлар натижасида мамлакатга ташриф буюрувчи туристлар сони ҳамда кўрсатилаётган хизматлар сифати оширилиб, туризм инфратузилмаси жаҳон стандартларига мослашиб бормоқда.

Шунга қарамасдан, Ўзбекистонда туризм соҳасини янада ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг туризм салоҳиятидан тўлақонли фойдаланиш борасида қатор ҳал қилиниши лозим бўлган масалалар мавжуд. Жумладан, туризм инфратузилмасини янада яхшилаш, хизмат кўрсатиш сифатини ошириш, малакали кадрлар тайёрлаш, самарали маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ва ҳоказо.

Маълумки, туризм соҳасини ривожлантириш нафарқат бир қатор соҳалар, балки бир неча секторларнинг ўзаро самарали ҳамкорлигини талаб қилувчи, мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ҳамда сиёсий жараёнларга таъсирчан бўлган комплекс жараён ҳисобланади [1,2,6]. Ушбу жараёнда давлат ва хусусий секторнинг ўзаро ҳамкорлиги (ДХШ) нафақат туризм балки унга ёндош кўплаб соҳаларнинг ривожланишида муҳим ўрин тутди.

Туризм соҳаси жадаллик билан ривожланган мамлакатларнинг тажрибасини ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш жараёнида аён бўладики, туризм соҳасини ривожлантириш жамиятдаги барча секторларнинг ҳамжиҳатлик билан ҳаракат қилишига ва уларнинг самарали шериклик муносабатларига боғлиқ [3,4,5]. Яъни, туризм соҳасининг самарали ривожланиши бевосита ДХШ муносабатларининг тўғри йўлга қўйилганлигига, энг мақбул модел ва механизмларнинг танланганлигига боғлиқ.

Ўзбекистонда туризм соҳасига ДХШни жорий этишнинг ўзига хос жиҳатларини, аҳамиятини, самарадорлигини ҳисобга олиб, шунингдек, илғор хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда мамлакатимизда ДХШ механизм ва воситаларини туризм соҳасини ривожлантириш учун қўллашнинг куйидаги истиқболли йўналишларини белгилаб олиш мумкин:

1. Туризм соҳасини ривожлантиришда ДХШни қўллашнинг илмий-назарий асосларини мустаҳкамлаш;
2. ДХШни турли соҳаларда, жумладан туризм соҳасига қўллашнинг меъёрийҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлаш;
3. Туризм соҳасини ривожлантиришда ДХШ механизмларини янада кенгрок қўллаш мақсадида соҳага тааллуқли янги институционал тузилмаларни жорий этиш;
4. ДХШ лойиҳалари асосида мамлакатда туризм инфратузилмасини жаҳон стандартлари даражасига кўтариш;
5. Туризм соҳаси учун кадрлар тайёрлаш ҳамда таълим туризмни ривожлантириш борасида ДХШ механизмларини қўллаш энг истиқболли йўналишлардан бири ҳисобланади;
6. Мамлакатимизда рекреацион ва экологик туризмни ривожлантиришда Республика бўйлаб махсус туристик зоналар ташкил этиш;
7. Туризмнинг барча йўналишларини ривожлантиришга қаратилган махсус “пилот” лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда туристик кластерларни қўллаш.

«Ўзбекистон — 2030» стратегиясига биноан давлат-хусусий шериклик лойиҳаларига 2030 йилга қадар камида 30 млрд АҚШ доллари миқдорида хусусий инвестицияларни жалб қилиш мақсадли кўрсаткичини таъминлаш, ҳудудларда юқори иқтисодий ўсиш учун ҳудудларда зарур бўлган ижтимоий ва иқтисодий инфратузилмани ривожлантириш, электр энергиясини ишлаб чиқаришда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга оширишдаги муваффақиятли тажрибани бошқа соҳаларга татбиқ этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 30 августда “Ўзбекистон Республикасида 2024 – 2030 йилларда давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-308-сонли Қарори қабул қилинган бўлиб [2], мазкур қарорнинг 2-иловага мувофиқ 2024 — 2030 йилларда давлат-хусусий шериклик асосида амалга ошириладиган лойиҳалар дастури тасдиқланган.

ДХШни амалга ошириш механизми устувор лойиҳаларни амалга ошириш учун хусусий инвестиция маблағларини жалб қилишни ўз ичига олиб, алоқа, транспорт, уй-жой коммунал хўжалиги, инновацион технологиялар, соғлиқни сақлаш, маданият, таълим соҳасида инфратузилмани ривожлантириш муаммоларини ҳал қилиш жараёнида бюджет маблағларидан оқилона фойдаланилишга имкон беради.

Жаҳон тажрибасига мувофиқ, ДХШга асосланган лойиҳалар иқтисодий ривожланган мамлакатларда кенг тарқалганлигини кўришимиз мумкин. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда алоқа, туризм, инновацион технологиялар тармоқлари ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун устувор тармоқлар ҳисобланади.

Ривожланган мамлакатлар тажрибаси, туризм соҳаси ривожининг тегишли даражаси таъминоти, туризм соҳасини ривожлантириш борасидаги масалаларни ҳал қилишда, соҳадаги истиқболли лойиҳаларни амалга оширишда давлат, бизнес ва аҳоли ресурслари ўртасидаги ўзаро таъсирнинг самарали шаклларида ДХШ асосида амалга ошириш имконияти мавжудлигини кўрсатмоқда.

Фикримизча, ҳозирги шароитда миллий иқтисодиётда ижтимоий аҳамиятга молик лойиҳаларни реализация қилиш мақсадида хусусий инвестицияларни муваффақиятли даражада жалб қилиш имкониятига эга бўлган, ДХШни самарали ривожлантиришнинг қатор йўналишлари мавжуд.

Хулоса қилиб айтганда, юқорида келтириб ўтилган истиқболли йўналишлар орқали туризм соҳасини ривожлантириш ДХШнинг тўғри ва самарали тарзда қўлланишига боғлиқ бўлиб, қисқа муддатда туризм инфратузилмасини замон талабларига мослаштириш ва туризмнинг барча турларини ривожлантириш, шунингдек мамлакатга ташриф буюрувчи туристлар оқимини оширишни таъминлайди. Бунинг учун энг аввало ДХШнинг назарий асосларини мустаҳкамлаш, мамлакатимизнинг иқтисодий-ижтимоий ва ҳуқуқий ўзига хосликларига мос ДХШ механизм ва моделларини танлаш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: форма, проекты, риски. Москва, Наука, 2010.
2. Морковской Е.И. Механизмы государственно-частного партнерства, Теория и практика // Учебник и практикум, Москва, «Юрайт», 2019 г., с.14.
3. Can Seng “State-Civil society relations and tourism: Singaporeanizing tourists, Touristifying Singapore”, Journal of social issues in Southeast Asia/ Vol.20, No.2, 2005.
4. Clare A. Gunn “Public-private partnership in tourism”, Oklahoma Tourism and Recreation Conference, 1976.
5. Ezreth, “PPP and CPPP models for sustainable tourism development in Kerala tourism in Kerala”// International journal of business and administration research review, Vol.2, Issue, Jan-March 2014.
6. Norment R. Fundamentals of Public-Private Partnerships (PPPs), 2007, : www.ncppp.org